

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16835526>

INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARDAN ORTIQCHA FOYDALANISHNING YOSHLARDAGI YOLG'IZLIK HISSI BILAN BOG'LIQLIGI

Tolibov Elchin G'ulomjon o'g'li

tolipovelchin@gmail.com

ORCID: 0009-0008-7683-7890

Annotatsiya: Tadqiqotning maqsadi – O'zbekiston yoshlari orasida internet va ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanishning yolg'izlik hissi bilan bog'liqligini aniqlashdir. Sifatli yondashuv asosida 18–25 yoshdagi 20 nafar respondent bilan yarim tuzilmali intervyular o'tkazildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ortiqcha onlayn faollik real ijtimoiy muloqotni kamaytirib, yolg'izlik kechinmalarini kuchaytiradi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ideal hayot tasvirlarini kuzatish FOMO sindromi va ichki bo'shliq hissini oshirishi aniqlandi. Natijalar yoshlar o'rtasida raqamli gigiyena, yuzma-yuz muloqotni rag'batlantirish va psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Internet, ijtimoiy tarmoqlar, yolg'izlik.

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCESSIVE USE OF THE INTERNET AND SOCIAL MEDIA AND THE FEELING OF LONELINESS AMONG YOUTH

Tolibov Elchin G'ulomjon o'g'li

tolipovelchin@gmail.com

ORCID: 0009-0008-7683-7890

Abstract: The aim of this study is to identify the relationship between excessive use of the Internet and social media and the feeling of loneliness among youth in Uzbekistan. Using a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted with 20 respondents aged 18–25. The analysis revealed that excessive online activity reduces real-life social interactions and intensifies feelings of loneliness. Furthermore, observing idealized life portrayals on social media was found to increase FOMO syndrome and a sense of inner emptiness. The findings highlight the need to promote digital hygiene, encourage face-to-face communication, and expand psychological support programs among young people.

Keywords: Internet, social media, loneliness.

Bugungi raqamli asrda internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. O'zbekiston misolida ham so'nggi yillarda internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshib, 2023 yilda 26,74 million kishiga yetdi (aholining 76,6 foizi). Gadjetlar keng tarqalishi natijasida yoshlarning katta qismi har kuni onlayn bo'lishga odatlanmoqda – tadqiqotlarga ko'ra, so'rovda qatnashgan o'zbekistonlik yoshlarning 80% dan ortig'i internetga kundalik ulanadi. Bu raqamlar raqamli texnologiyalar kundalik turmushga chuqur singib ketganini ko'rsatadi. Biroq, internetdan haddan tashqari foydalanish yoshlar uchun jiddiy psixologik oqibatlar keltirib chiqarmoqda, xususan, ijtimoiy izolyatsiya va yolg'izlik hissining ortishi xavotirga sabab bo'lmoqda.

Ilmiy manbalarda ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketish va yolg'izlik o'rtasidagi murakkab munosabatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Amerika olimlari o'tkazgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish aslida kutilganidek yolg'izlik va muloqot yetishmovchiligini bartaraf etmaydi – aksincha, ularni kuchaytiradi. Masalan, American Journal of Preventive Medicine jurnalida e'lon qilingan bir tahlilda kuniga ikki soatdan ko'proq vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadigan yoshlar internetda yarim soatga yetar-yetmas vaqt sarflovchi tengdoshlariga qaraganda ikki baravar ko'proq yolg'izlikdan aziyat chekishi aniqlangan. Xuddi shunday, bir haftada o'rtacha 50 martadan ziyod ijtimoiy tarmoqqa murojaat qiladigan guruh vakillari kamroq (taxminan 8–10 marta) foydalanadiganlarga nisbatan uch karra ko'proq yolg'izlikka moyil bo'lishi ma'lum bo'lgan. Bu kabi topilmalar zamonaviy virtual muloqot shakllari real hayotdagi yaqin ijtimoiy aloqalarning o'rnini bosa olmasligini ko'rsatadi. Darhaqiqat, global tadqiqotlar hatto bolalik davrida smartfondan erta foydalanishni boshlash ulg'ayganda xavotir va yolg'izlik kabi ruhiy muammolar xavfini sezilarli oshirishi mumkinligini tasdiqlagan.

Mazkur masalaning dolzarbligi ayniqsa O'zbekiston yoshlarida kuchli seziladi. Yurtimizda avvalroq internetdan foydalanish faolligi va unga qaramlik holatini o'rganuvchi sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilib, ularda internetga mukkasidan ketgan yoshlar segmenti aniqlangan (asosan 16–20 yoshdagi yigitlar) hamda yoshlar ortiqcha onlayn bo'lishning zararini o'zlari ham anglashlari qayd etilgan. Biroq, ortiqcha raqamli texnologiya iste'molining yoshlar psixikasiga, xususan yolg'izlik tuyg'usiga ta'siri mahalliy sharoitda hali yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Shu bois, ushbu tadqiqot O'zbekiston sharoitida yoshlarning internet va ijtimoiy tarmoqlardan me'yoridan oshiq foydalanishi ularning yolg'izlik hissini kuchaytirishi-kuchaytirmasligini sifat jihatidan tahlil qilishga qaratildi.

Tadqiqot tahlili

- Tadqiqotda 18–25 yosh oraliqidagi 20 nafar yigit-qiz bilan yarim tuzilmali intervyular hamda kichik fokus-guruh muhokamalari o'tkazildi. Ishtirokchilar internetdan va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanuvchi yoshlar

orasidan ixtiyoriy ravishda tanlab olindi; ularning tarkibida oliy o'quv yurtlari talabalari ham, turli sohalarida ishlovchi yosh mutaxassislar ham, shuningdek shaharlik va qishloq joylarda yashovchi vakillar ham bor edi. Suhbatlar davomida ochiq savollar yordamida respondentlarning internetdan foydalanish odatlari, onlayn va offlayn ijtimoiy hayoti, muloqot sifati, yolg'izlik hissiyotlarini boshdan kechirish tajribalari singari jihatlar yoritib berildi. Yig'ilgan ma'lumotlar audioyozuvdan matnga ko'chirilib, keyinchalik kontent-tahlil (tematik tahlil) uslubida qayta ishlandi – ya'ni, intervyu matnlarida takrorlanuvchi mavzular va g'oyalar kodlanib, asosiy mazmuniy toifalar ajratib chiqildi.

Tahliliy natijalar: Intervyular mazmuni yoshlar orasida ortiqcha onlayn faollik va yolg'izlik hissi o'rtasida ma'lum bog'liqlik mavjudligiga ishora qildi. Ko'plab ishtirokchilar virtual muloqot real hayotdagi munosabatlarning o'rnini to'liq bosa olmasligini ta'kidlab, ijtimoiy tarmoqlarda "do'stlar" ko'p bo'lsa-da, haqiqiy hayotda o'zlarini ba'zan yolg'iz his qilishlarini tan oldilar. Ayrim respondentlar boshqalarning internetda aks ettirayotgan quvnoq va mazmunli hayotini kuzatib, o'zlarini chetda qolib ketgandek his qilganlarini va bu holat esa ilmiy adabiyotda FOMO – "fear of missing out", ya'ni muhim narsani qo'ldan boy berib, jamoadan tashqarida qolib ketish qo'rquvi deb ataluvchi holatni misollar bilan bayon qilishdi. Bunday vaziyatlarda ular o'z hayotidan norozi bo'lib, boshqalarga nisbatan hatto hasad tuyg'usi paydo bo'lishini ham qayd etishdi – bu holat ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning hayotini ko'rish odamlarda norozilik va hasad uyg'otishi mumkinligi haqidagi kuzatishlarga hamohangdir. Aksariyat suhbatdoshlar ortiqcha onlayn mashg'ulotlar sabab oila a'zolari va yaqin do'stlar bilan bevosita muloqotga ajratiladigan vaqt qisqarib ketganini tan olishdi. Natijada, virtual olamga berilib ketish ularning real ijtimoiy aloqalarini susaytirib, o'zlarini ijtimoiy yolg'iz his etishlarini kuchaytirgan. Ba'zi yoshlar internetdan voz kechish yoki cheklash oson emasligini aytgan bo'lsalar-da, cheksiz onlayn muloqot ularga kutilganidek qoniqish bermasligi, aksincha, vaqt o'tgan sayin ichki bo'shliq hissini orttirishini ta'kidlashdi. Umuman olganda, sifatli tahlil natijalari yoshlarning ortiqcha raqamli faolligi va yolg'izlik kechinmalari o'rtasida bevosita psixologik aloqa borligini ko'rsatdi: virtual muloqot ko'lami oshgan sari, ko'pchilikda o'zini yakka his etish holatlari tez-tez uchrayotgani mazkur intervyularda yaqqol namoyon bo'ldi.

Tavsiyalar

Yoshlar orasida ortiqcha raqamli texnologiya iste'moli va undan kelib chiqadigan yolg'izlikni kamaytirish uchun bir qator amaliy chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

- Oilaviy yondashuv: Ota-onalar farzandlari bilan ochiq muloqotni kuchaytirishlari, ularning onlayn faolligini bevosita kuzatib, zarurat bo'lsa cheklovlar joriy etishlari lozim. Masalan, oilada smartfon va internetdan foydalanishning kunlik me'yorini belgilash, gadgetlardan xoli (muomala va

suhbatga boy) vaqt ajratish singari odatlar joriy etilishi foydali bo'ladi. Oilaviy davralar va birgalikdagi faoliyatlar (sport, sayr, suhbat) ko'paytirilsa, yoshlar o'zlarini e'tibordan chetda qolmagandek his qiladilar va virtual dunyoga mukkasidan ketishga moyilliklari pasayadi.

- Ta'limiy chora-tadbirlar: Maktab va oliy ta'lim muassasalarida raqamli gigiyena va media savodxonlik bo'yicha maxsus darslar va treninglar tashkil etish zarur. Ta'lim jarayonida yoshlar internetdan foydalanishning ijobiy va salbiy jihatlari haqida ilmiy asoslangan ma'lumot olishi, o'z vaqtini onlayn va offlayn faoliyatlar o'rtasida muvozanatli taqsimlash ko'nikmalarini egallashi lozim. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari qoshida turli to'garaklar, sport seksiyalari, ijtimoiy loyihalar kabi yoshlarni bir joyga to'plab, yuzma-yuz muloqot qilishga undovchi tadbirlarni ko'paytirish maqsadga muvofiq. Shu tariqa, o'smirlar va yoshlar bo'sh vaqtini faqat virtual muloqotda o'tkazmasdan, real jamoadagi ishtirok va muloqotdan zavq olishni o'rganadilar.
- Psixologik yordam va jamiyat: Yoshlar uchun psixologik maslahat markazlari va "ishonch telefonlari" faoliyatini kengaytirish zarur. Maktab va universitetlarda psixolog mutaxassislar yolg'izlik hissini boshdan kechirayotgan yoki internetdan xavotirli darajada qaram bo'lib qolgan yoshlarni erta aniqlab, ularga individual psixologik ko'mak berishlari kerak. Professional psixologlar tomonidan treninglar (masalan, stressni boshqarish, muammoli internetdan foydalanishni kamaytirish bo'yicha) o'tkazilishi foydali bo'ladi. Shuningdek, mahalla va jamoat tashkilotlari ham yoshlar o'rtasida jonli muloqotni oshirishga qaratilgan tadbirlar (sport musobaqalari, madaniy kechalar, ko'ngillilar klublari)ni tashkil etib borishlari lozim. Bu tadbirlar yoshlarning jamiyatga daxldorlik tuyg'usini oshirib, yolg'izlanib qolmasliklariga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot O'zbekiston yoshlari misolida internet va ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanishning yolg'izlik hissi bilan bevosita bog'liqligini yoritib berdi. Intervyu natijalariga ko'ra, virtual muloqotga haddan ziyod berilgan yoshlar ko'pincha o'zlarini ijtimoiy jihatdan yolg'izroq his qiladilar hamda bu holat ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari ortiqcha raqamli faollik va yolg'izlik o'rtasidagi mavjud bog'liqlikni tasdiqlab, bu omillar bir-biriga o'zaro kuchaytiruvchi ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi. Mazkur ilmiy xulosalar dunyoda erishilayotgan tadqiqot natijalari bilan hamohang bo'lib, raqamli muhit va yoshlar ruhiy holati o'rtasidagi munosabatlar borasidagi tasavvurlarni mahalliy kontekstda boyitadi. Ilmiy jihatdan bu ish raqamli texnologiyalarning psixologik salomatlikka ta'sirini sifat nuqtai nazaridan chuqur tahlil qilgani bilan ahamiyatlidir; ijtimoiy jihatdan esa olingan natijalar mamlakatimizda yoshlar bilan ishlash, ularning sog'lom ijtimoiy-ruhiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan

dasturlar va siyosat chora-tadbirlarini shakllantirishda qo'l keladi. Xulosa qilib aytganda, internetdan ortiqcha foydalanish va yolg'izlik muammosini yengillashtirish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, ushbu tadqiqot natijalari bunday yondashuvlarni ishlab chiqishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Seitov A. *Internet Addiction among Youths of Uzbekistan* (2019) – Социологические проблемы jurnalidagi maqola (51/2019)
2. Primack B. va boshq. (2017). *Social Media Use and Perceived Social Isolation among Young Adults* – American Journal of Preventive Medicine tadqiqoti (Kun.uz xabaridan)
3. *Erta yoshda smartfonga ega bo'lgan bolalarda ruhiy muammolar* – Sapien Labs tadqiqoti xulosalari (Daryo.uz xabari)
4. Wu P. va boshq. (2024). *Loneliness and Problematic Social Media Use: a Longitudinal Study* – BMC Psychology